

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№11

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 noyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 272 sahifa.
2025-yil, noyabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHONDA KREATIV IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHINING UMUMIY GLOBAL TENDENSIYALARI.....	12
Ismailov Azizbek Ruzimaxmatovich	
CHORVACHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA BOZOR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	22
Soxadaliyev Abdurashid Mamadaliyevich	
XORIJIY INVESTITSİYALAR VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIR	30
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR EKSPORTINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	35
Sultonov Shodiyor Abduxalilovich, Karshiyeva Charos Mamasoliyevna	
QASHQADARYO VILOYATIDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI ASOSIDA YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNING HOZIRGI HOLATI.....	41
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XALQARO TAJRIBA ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH.....	48
Xodjimatrov Xamidullo Mamirjonovich	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELNI SAMARALI BOSHQARISH: MUAMMO VA TAKLIFLAR.....	53
Yusupov Shaxzod Maxmatmurodovich	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR VA IQTISODIY SAMARADORLIGI TAHLILI.....	59
Axatova Shahnoza	
SANOATNING "DRAYVER" SOHALARINI RIVOJLANTIRISH	63
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
РОЛЬ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ КАРАКАЛПАКСТАНА.....	69
Хошимова Камилла Навфал қизи	
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	79
Тожиева Шахноза Бобомуратовна, Расулова Дилфуза Валиевна	
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	86
Файзиёв Умуркул Шухратович	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATIDA ISTEMOLCHILARNI MOTIVATSIYALASH MASALALARI	97
Jalilov Jamshid G'anjonovich	
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	103
Ўролова Севара Бехзод қизи	
BANKLARDA KAPITAL YETARLILIGI VA LIKVIDLIKNI AUDITORLIK BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	109
Narziyev Hayotjon Azamatovich	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BudgetLASHTIRISH ORQALI FISKAL SAMARADORLIKNI OSHIRISH MASALALARI.....	115
Allakuliyev Akmal Baltayevich	
AUDITORLIK XULOSALARIDA AUDITORLARNING PROFESSIONAL MULOHAZALARNING ASOSLILIGINI ANIQLASH AHAMIYATI	120
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA YASHIL MOLIYALASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIYOT UYG'UNLIGI.....	126
Xalikov S. X.	

TURISTIK KORXONALARDA BREND KAPITALINI BAHOLASH.....	131
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
AYOLLAR ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA KASANACHILIKNING AHAMIYATI	141
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	148
Алимова Дилафруз	
О'ZBEKISTON UZUMCHILIK KORXONALARINING EKSPORT MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YASHIL INNOVATSIYALAR VA TEXNOLOGIYALARNING O'RNI.....	153
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLAR TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA SOLIQ BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI	161
Radjabov Umurzoq Ablakulovich	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ	165
Аллаева Г.Ж.	
THE IMPORTANCE OF STRESS TESTING AND ITS IMPLEMENTATION IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	169
Mamatova Sevara	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARI SALOHİYATI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION KO'RSATKICHLARI	175
Nabiyev G'ulom Abdusalomovich	
IJTIMOİY SOHA INVESTISIYA LOYIHALARINI DAVLAT–XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISHNING XORIY TAJRIBALARI	185
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
YASHIL BANK MAHSULOTLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI.....	189
Mahmudov Ulug'bek Davronovich	
KICHIK BIZNESDA XUSUSIY VA UMUMIY AXBOROT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI	193
Navruz-zoda Layli Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	197
Mamatkulova Nadira Maxkamovna	
JAHON AMALIYOTIDA TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI.....	203
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К “ЗЕЛЁНОЙ” ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	210
Бозорова Озода Рахимовна	
ТЕМИРБЕТОН КО'РРИКЛАДАГИ BURDALANGIN BETONDAN OLINGAN CHAQIQ TOSHNI KOMPLEKS TADQIQOT QILISH.....	222
Salixanov Saidxon Salixanovich, Kenjayev Temurbek Olimjonovich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA YASHIRIN IQTISODIYOTNI ANIQLASH USULLARI VA SOF FOYDA KO'RSATKICHIDA AKS ETISH YO'LLARI.....	226
Mavlyanov Muzaffar Yusupovich	
MAMLAKATIMIZ BANKLARIDA FOIZ RISKILARI MUAMMOLARI VA ILMIY-TAHLILI	230
Isakov.J.Ya	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI EKSPORTGA YO'NALTIRISHDA IQTISODIY BARQARORLIK TUSHUNCHASINING NAZARIY ASOSLARI VA BAHOLASH MEZONLARI	238
Faxriddinov Bahriddin	

TO'QIMACHILIK SANOATIDA SUN'IY VA KIMYOVIY TOLALARNING IQTISODIY AFZALLIKLARI	243
Raximov Furqat Jalolovich	
BUXORO VILOYATIDA CHARM-POYABZAL TARMOG'I RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH STRATEGIYASI.....	249
Rahmonov Xurshid Xayriddinovich, Atoyeva Mehriqyo Ilhom qizi	
KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA UNI YURITISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	254
M.I.Murodova	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI AHOLI DAROMADLARINI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI.....	258
Uzoqov Suhrobjon Do'smat o'g'li	
INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA LOGISTIK XIZMATLAR KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI TAHLILI.....	264
Xalimov Javlonbek Shaxriyovich	

INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA LOGISTIK XIZMATLAR KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI TAHLILI

Xalimov Javlonbek Shaxriyrovich

Urganch davlat universiteti Mustaqil tadqiqotchi

i.f.f.d. (PhD)

Email: halimovjavlonbek3@gmail.com

Annotatsiya. So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida logistika xizmatlari sektori milliy iqtisodiy o'sishning strategik drayveriga aylangan. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar (IoT, Big Data, ERP, AI, Blockchain) asosida logistika tizimlarini modernizatsiya qilish transport, saqlash, taqsimlash va xizmat ko'rsatish jarayonlarida xarajatlarni kamaytirish, vaqtni tejash hamda resurslardan optimal foydalanish imkonini beradi. Shu bois, logistika xizmatlari korxonalarining iqtisodiy samaradorligini innovatsion va raqamli texnologiyalar asosida tahlil qilish dolzarb masalaga aylangan. Bu nafaqat xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, balki raqobatbardosh iqtisodiy modelni shakllantirish uchun zarurdir.

Kalit so'zlar: innovatsion logistika, raqamli texnologiyalar, logistika xizmatlari, raqamlashtirish jarayoni, AKT, Big Data va logistika optimizatsiyasi, IoT, smart-logistika yechimlari.

Abstract. In recent years, the logistics services sector in the economy of Uzbekistan has become a strategic driver of national economic growth. World experience shows that the modernization of logistics systems based on digital technologies (IoT, Big Data, ERP, AI, Blockchain) allows reducing costs, saving time and optimizing the use of resources in the processes of transportation, storage, distribution and service provision. Therefore, analyzing the economic efficiency of logistics services enterprises based on innovative and digital technologies has become a pressing issue. This is necessary not only to improve the quality of service provision, but also to form a competitive economic model.

Keywords: Innovative logistics, digital technologies, logistics services, digitalization process, ICT, Big Data and logistics optimization, IoT, smart logistics solutions.

Аннотация. В последние годы сектор логистических услуг в экономике Узбекистана стал стратегическим драйвером роста национальной экономики. Мировой опыт показывает, что модернизация логистических систем на основе цифровых технологий (IoT, Big Data, ERP, AI, Blockchain) позволяет снизить издержки, сэкономить время и оптимизировать использование ресурсов в процессах транспортировки, хранения, дистрибуции и предоставления услуг. Поэтому анализ экономической эффективности предприятий логистических услуг на основе инновационных и цифровых технологий стал актуальной задачей. Это необходимо не только для повышения качества предоставления услуг, но и для формирования конкурентоспособной экономической модели.

Ключевые слова: Инновационная логистика, цифровые технологии, логистические услуги, процесс цифровизации, ИКТ, Большие данные и оптимизация логистики, Интернет вещей, интеллектуальные логистические решения.

KIRISH

Mazkur yo'nalish logistika xizmatlari faoliyatini samarali boshqarish, milliy transport va ta'minot zanjirlarini raqamlashtirish hamda iqtisodiy resurslardan unumli foydalanish uchun ilmiy-amaliy asos yaratadi. Tahlil natijalari orqali logistika korxonalarini rivojlanish strategiyalari, raqamli transformatsiya yo'nalishlari va

investitsion ustuvorliklar belgilanadi. Shu tariqa, ushbu tadqiqot O'zbekistonning "Raqamli iqtisodiyot – 2030" konsepsiyasi maqsadlariga bevosita xizmat qiladi. Tadqiqotning mohiyati shundaki, logistika xizmatlarini amalga oshiruvchi korxonalarining iqtisodiy samaradorligi innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalar integratsiyasi orqali o'lchanadi hamda baholanadi. Bu jarayon ishlab chiqarish, transport va xizmat ko'rsatish tizimlarida raqamli tahlil (digital analytics), ekonometrik modellashtirish va ko'p omilli baholash indikatorlari yordamida amalga oshiriladi.

Mazkur mavzuning mazmuni quyidagilarda namoyon bo'ladi:

Logistika xizmatlari korxonalarining iqtisodiy samaradorligini o'lchash indikatorlari tizimini ishlab chiqish (ROE, CEI, DEI, TFP, LPI);

Raqamli texnologiyalar joriy etilgan logistika xizmatlari samaradorligining tahliliy modellarini yaratish; Innovatsion boshqaruv yechimlari va raqamli platformalarning (ERP, CRM, SCM) samaradorlikka ta'sirini tahlil qilish;

Raqamli infratuzilma va inson kapitali o'zaro ta'sirining iqtisodiy natijalarini empirik baholash.

Ushbu tadqiqot mamlakatda raqamli iqtisodiyotni chuqurlashtirish, logistika tizimini optimallashtirish va samaradorlikni o'lchovchi ilmiy indikatorlarni ishlab chiqish uchun nazariy hamda amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, mintaqaviy logistika markazlari va xizmat ko'rsatish korxonalarini o'rtasida innovatsion sinergiyani kuchaytirish orqali barqaror iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Innovatsion va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi logistika xizmatlari korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirishda asosiy omilga aylanib bormoqda. Raqamli transformatsiya jarayonlari yetkazib berish zanjiri boshqaruvida avtomatlashtirish, ma'lumotlar almashinuvining tezligi va aniqligini oshirish orqali biznes natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [1].

Logistika xizmatlarida IoT, AI, Big Data va Blockchain kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish resurslardan samarali foydalanish, xarajatlarni qisqartirish hamda xizmat sifatini oshirish imkonini beradi [2]. Ayniqsa, aqlli omborlar (smart warehouse), real vaqt monitoringi va transport boshqaruvi tizimlarining joriy etilishi transport-logistika xarajatlarning kamayishiga olib keladi [3]. Elektron tijoratning tez sur'atlarda o'sishi logistika infratuzilmasi va tarmoqlarining raqamlashtirilishini jadallashtirdi. Bu esa korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda [4].

Bunda tashqi bozorlar bilan integratsiya, ma'lumotlar xavfsizligi va mijozlarga yo'naltirilgan boshqaruv tizimlari asosiy ustuvor yo'nalishlarga aylandi [5]. Shuningdek, xalqaro tajriba tahlillariga ko'ra, logistika xizmatlari korxonalarida raqamli transformatsiya samaradorligini baholashda KPI, LPI (Logistics Performance Index) kabi ko'rsatkichlardan foydalanish muhim hisoblanadi [6]. Umuman olganda, raqamli texnologiyalar asosida logistika xizmatlari korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish innovatsion boshqaruv yondashuvlarini qo'llash, raqamlashtirishga kapital qo'yilmalarni ko'paytirish va axborot tizimlari integratsiyasini kuchaytirishni talab qiladi [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot doirasida ma'lumotlar o'rta va yirik logistik xizmat ko'rsatuvchi korxonalarining moliyaviy hisobotlari, ichki operatsion ko'rsatkichlari va raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha so'rovnomalardan orqali yig'ildi. Keyin bu ma'lumotlar tavsifiy statistika, regresyon tahlili hamda rentabellik va samaradorlik ko'rsatkichlari asosida raqamli transformatsiyaning iqtisodiy ta'siri o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning asosiy maqsadi – innovatsion va raqamli texnologiyalar asosida logistika xizmatlari korxonalarining iqtisodiy samaradorligini tahlil qilish, baholash modeli hamda amaliy takliflarni ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

- logistika xizmatlari samaradorligini baholashning nazariy va uslubiy asoslarini tizimlashtirish;
- innovatsion-raqamli texnologiyalarning samaradorlikka ta'sirini aniqlovchi indikatorlar tizimini ishlab chiqish;
- mintaqaviy logistika korxonalarining iqtisodiy samaradorlik tahlilini ekonometrik model asosida amalga oshirish;
- olingan natijalar asosida logistika xizmatlari tarmog'ida samaradorlikni oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish (1-jadval).

1-jadval. Qashqadaryo viloyatida faoliyat olib borayotgan xizmat ko'rsatish korxonalarining iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari

№	Korxonalar nomi	2024-yil		Iqtisodiy samaradorlik	$(x - \bar{x})^2$
		Daromad	Xarajat		
1	«QASHQADARYO VILOYATI TOZA HUDUD» DUK	21 424 249,00	21 410 274,70	1,00	0,00499
2	«QASHQADARYO SUV TA'MINOTI» AJ	61 187 122,30	113 142 278,00	0,54	0,15148
3	«HOTEL ASIA BUHARA» MCHJ	1 425 339,00	2 312 793,20	0,62	0,09842
4	«ARIA PROEKT» MCHJ	1 680 081,60	1 449 283,40	1,16	0,05256
5	«QASHQADARYOYO`LKO`KALAM» DM	9 272 504,80	9 189 067,80	1,01	0,00625
6	«BUXARA GLOBAL MEGA TEKS» MCHJ	470902,90	470 464,60	1,00	0,00503
7	BAPAKA XUS.TA'M.SAV.I-Ch KORX	227905,20	213 044,40	1,07	0,01953
8	«QASHQADARYO SERVIS AGROKLAUSTER» MCHJ	10 925 684,20	10 564 652,40	1,03	0,01085
9	OOO «NAVRO`Z»	1 794 610,10	1 692 834,00	1,06	0,01693
10	«XUDOEV AXAD» MCHJ	5 245 412,80	4 866 692,20	1,08	0,02185
Jami		113653811,9	165311384,7		0,39

Aniqlangan samaradorlik qiymatlari yordamida viloyat miqyosida o'rtacha samaradorlik darajasi aniqlanadi. Buning uchun o'rtacha geometrik qiymatdan foydalaniladi. Yuqoridagi aniqlangan qiymatlar asosida o'rtacha kvadratik chetlanish va variatsion ko'rsatkichlar hisoblab chiqiladi hamda ushbu ko'rsatkichlar orqali viloyatning xizmat ko'rsatish sohasiga miqdoriy tasnif beriladi. Taklif etilgan bosqichlar orqali dastlab Qashqadaryo viloyatining xizmat ko'rsatish sohasining 2024-yildagi miqdoriy tasnifi aniqlanadi. Qashqadaryo viloyatida faoliyat yuritayotgan logistik xizmat ko'rsatish korxonalarining iqtisodiy samaradorligi (daromad/xarajat nisbati)ni tahlil qilish imkonini beradi. Quyida ushbu ko'rsatkichlar logistika nuqtayi nazaridan ilmiy jihatdan tahlil qilingan (1-jadval).

1-jadvalda keltirilgan 10 ta korxonalar faoliyati bo'yicha o'rtacha iqtisodiy samaradorlik indeksi 1,027 (ya'ni 102,7%) darajasida shakllangan. Bu ko'rsatkich korxonalarining aksariyati o'z xarajatlarini to'liq qoplayotgani va barqaror foyda bilan ishlashga erishayotganini anglatadi. Umumiy natijalarga ko'ra, jami daromad 113,65 mlrd so'm, xarajat esa 165,31 mlrd so'mni tashkil etgan. Yirik kommunal-logistik korxonalaridan biri — «Qashqadaryo Suv Ta'minoti» AJda xarajatlar hajmining yuqoriligi aniqlangan bo'lib, bu tahlil kelgusida xarajatlar tuzilmasini optimallashtirish va resurslardan yanada oqilona foydalanish imkonini beradi. Shu tarzda mintaqaviy logistika tizimida iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun maqsadli boshqaruv choralari ishlab chiqish zarurligi prognoz qilinadi.

2-jadvaldagi oxirgi ustun — $(x - \bar{x})^2$ — bu korxonalar samaradorligining o'rtacha qiymatdan og'ish kvadratini ifodalaydi. Eng katta og'ish «Qashqadaryo Suv Ta'minoti» (0,151) va «Hotel Asia Bukhara» (0,098) korxonalarida kuzatilgan. Bu ularning mintaqaviy o'rtacha samaradorlikdan ancha past ishlayotganini ko'rsatadi. Eng kichik og'ishlar «Buxara Global Mega Tek» (0,005) va «QashqadaryoYo`lKo`kalam» (0,006) korxonalarida qayd etilgan bo'lib, bu korxonalar barqaror va standart logistik samaradorlikni ta'minlaganini anglatadi (2-jadval).

2-jadval. Korxonalar samaradorligini logistik nuqtayi nazardan guruhlash

Samaradorlik darajasi	Korxonalar nomi	Logistik tahlil
Yuqori ($\geq 1,05$)	“Xudoev Axad” MCHJ (1,08); “BAPAKA” x/k (1,07); “Navro‘z” (1,06); “Aria Proekt” (1,16)	Bu korxonalar transport, qurilish va servis-logistika yo‘nalishida faoliyat yuritadi. Ular raqamli boshqaruv, resurs tejash, va mijozga yo‘naltirilgan xizmat modellarini qo‘llagan. Transport-logistika zanjiri barqaror ishlaganligi sababli foyda marjasi yuqori.
O‘rtacha (1,00–1,04)	“Qashqadaryo Yo‘lko‘kalam” DM (1,01); “Agroklaster” MCHJ (1,03); “Buxara Global Mega Teks” (1,00)	Ular infratuzilma va xizmat ta‘minoti bo‘yicha ishlovchi yirik korxonalar bo‘lib, daromad va xarajatlar o‘rtasida barqaror muvozanat saqlagan. Bu holat logistik resurslardan oqilona foydalanish, ombor zaxiralarini optimallashtirish va ta‘minot tizimini avtomatlashtirish bilan bog‘liq.
Past ($< 1,00$)	“Toza Hudud” DUK (1,00); “Hotel Asia Bukhara” (0,62); “Qashqadaryo Suv Ta‘minoti” (0,54)	Ushbu korxonalarda xarajatlar daromaddan yuqori, bu esa ishlab chiqarish-logistika jarayonlarining past rentabelligi va resurslardan samarasiz foydalanish bilan izohlanadi. Ayniqsa, “Suv Ta‘minoti” AJda energiya va transport xarajatlari umumiy natijani pasaytirgan.

Dispersiya qiymati asosida logistik xizmat ko‘rsatish sohasidagi iqtisodiy barqarorlik indeksi (LSEI) quyidagicha ifodalanadi:

$$LSEI = 1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{\sigma_i}{\bar{x}_i}$$

Bu yerda:

- - logistik xizmatlar sohasining iqtisodiy barqarorlik indeksi;
- - logistik xizmatlar hajmining dispersiyasi;
- - standart og‘ish ($\sqrt{D_y}$);
- - ko‘rsatilgan xizmatlar hajmining o‘rtacha qiymati.
- - ko‘rsatkichlar soni;
- - i-ko‘rsatkichning standart og‘ishi;
- - i-ko‘rsatkichning o‘rtacha qiymati.

Bu ko‘rsatkich logistik tizimning umumiy barqarorligi 96,1% darajada ekanini bildiradi, ya‘ni mintaqada logistik xizmatlar sektori o‘rtacha barqaror, ammo ayrim yirik korxonalarda moliyaviy nomutanosiblik mavjud. Resurslardan foydalanish samaradorligi yuqori bo‘lgan korxonalar — asosan xususiy sektordagi qurilish, servis va transport-logistika subyektlari hisoblanadi. Ular moslashuvchan boshqaruv, tezkor qaror qabul qilish hamda raqamli tizimlardan foydalanish orqali iqtisodiy foyda ko‘rsatgan. Davlat sektoridagi korxonalar (masalan, “Toza Hudud”, “Suv Ta‘minoti”)da ishlab chiqarish xarajatlarning yuqoriligi, operatsion samarasizlik va texnik eskirish muammolari mavjud. Logistik samaradorlikdagi mintaqaviy tafovutlar transport, energiya hamda raqamli infratuzilmaning nomutanosib rivojlanishidan kelib chiqadi. Innovatsion boshqaruv (ERP, GPS, IoT tizimlari) va energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish orqali samaradorlikni oshirish mumkin.

Tahlil natijalariga ko‘ra, mintaqadagi o‘rtacha iqtisodiy samaradorlik indeksi – 1,027, logistik barqarorlik indeksi – 0,96 (ya‘ni tizimning 96% darajada barqarorligi), moliyaviy nomutanosiblik esa ayrim yirik xizmat ko‘rsatish korxonalarida mavjud. Shunday qilib, Qashqadaryo viloyati logistik xizmatlari tarmog‘ida transport va servis-logistika segmenti iqtisodiy drayver bo‘lib, kommunal-logistika yo‘nalishida esa resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish talab etiladi.

Qashqadaryo viloyatida logistik xizmatlar tarmog‘i izchil rivojlanish bosqichida bo‘lib, korxonalar innovatsion va raqamli transformatsiya yo‘nalishida turli bosqichlarda faoliyat yuritmoqda. Yuqori samaradorlik ko‘rsatgan korxonalar transport-logistika zanjirlarini muvaffaqiyatli raqamlashtirib, xizmat sifatini oshirish va xarajatlarni optimallashtirishga erishgan. Shu bilan birga, an‘anaviy xizmat modelida ishlayotgan korxonalar ham bosqichma-bosqich raqamli texnologiyalarni joriy etish yo‘lida harakat qilmoqda. Bu holat hududiy logistika tizimining innovatsion salohiyati bosqichma-bosqich kengayib borayotganini va yaqin yillarda raqamli integratsiya darajasining sezilarli oshishini prognozlash imkonini beradi. Shu bois, quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim:

- “Smart Logistics Qashqadaryo” klaster modelini joriy etish;
- DEI (Digital Efficiency Index) asosida korxonalarni reytinglash;
- raqamli investitsiyalar uchun soliq imtiyozlari berish;
- mintaqaviy logistika markazlari o'rtasida ma'lumot almashish tizimini yaratish (1-rasm).

1-rasm. Logistik xizmat ko'rsatish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini radial shaklda taqqoslama tahlili.

Infografikalardan ko'rinib turibdiki, 2024-yilda logistik xizmat ko'rsatish korxonalarining iqtisodiy samaradorligi sezilarli darajada farqlanadi. Eng yuqori natija “Qashqadaryo Yo'IKo'kalam” DM (3,09) hissasiga to'g'ri kelib, bu korxonaning infratuzilma-logistika boshqaruvi samaradorligini ifodalaydi. Shuningdek, “Buxara Global Mega Teks” (1,46) va “Aria Proekt” (1,35) korxonalari ham yuqori samaradorlik darajasini namoyon etgan. Aksincha, “Hotel Asia Bukhara” (0,73) va “Andritz AG Amu-Qashqadaryo II” (0,06) kabi korxonalarda logistik xarajatlarning yuqoriligi va resurslardan samarasiz foydalanish natijasida past ko'rsatkichlar kuzatilgan.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, transport, qurilish va servis-logistika korxonalari raqamli boshqaruv, texnologik modernizatsiya hamda xizmat diversifikatsiyasi orqali iqtisodiy foyda ko'rsatgan. Turizm va kommunal-logistika yo'nalishlarida esa samaradorlikni oshirish uchun raqamlashtirish, xarajat tahlili va resurslarni optimallashtirish zarur. Natijada, mintaqaviy logistika tizimining barqarorlik indeksi 0,65 darajada baholangan bo'lib, bu tizimning o'rtacha barqarorligini ko'rsatadi.

Quyidagi infografika Qashqadaryo viloyatidagi logistik xizmat ko'rsatish korxonalarining 2024-yil holatiga ko'ra iqtisodiy samaradorligini ifodalaydi. Diagramma asosida mintaqaviy korxonalar daromad-xarajat nisbatiga ko'ra logistik samaradorlik darajasi aniqlangan (2-rasm).

2-rasm. Qashqadaryo viloyati logistik xizmat ko'rsatish korxonalarining iqtisodiy samaradorlik darajalari (bar diagramma shaklida)

Grafikdan ko'rinib turibdiki, korxonalar o'rtasida iqtisodiy samaradorlik indeksleri keskin differensiallashgan. Eng yuqori natija "Yo'IKo'kalam" ($\approx 3,1$) kompaniyasiga to'g'ri keladi — bu logistika zanjirlarini avtomatlashtirish, transport va yetkazib berish tizimlarida raqamli boshqaruv hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etganidan dalolat beradi. O'rtacha samaradorlik darajasi 0,8–1,2 oralig'ida bo'lib, ko'pchilik korxonalar — "Buxara Mega Teks", "Aria Proekt", "Agroklaster" — o'rta darajali logistika tizimiga ega.

Logistik nuqtayi nazardan tahlil qilganda, tizimli ustunlik "Yo'IKo'kalam" va "Aria Proekt" korxonalarida kuzatilib, ular resurslardan foydalanish, transport tarmoqlari hamda vaqt samaradorligi bo'yicha yuqori natijalarni namoyon etgan. O'rtacha darajaga ega korxonalar — "Buxara Mega Teks", "Agroklaster" va "G'ijduvon Qurilish" — yetkazib berish zanjirida barqarorlikni ta'minlagan bo'lsa-da, raqamli texnologiyalarni to'liq joriy etmagan. Past samaradorlik "Navroz Z", "GreatWall Drilling" va "Toza Hudud" korxonalarida qayd etilgan.

Shu sababli, tarmoqda raqamli logistik platformalar (ERP, SCM, CRM) hamda ma'lumotlar tahliliga asoslangan boshqaruv mexanizmlarini keng joriy etish zarur (3-jadval).

3-jadval. Logistik tarmoqlar bo'yicha beshta logistika bosqichining har biri bo'yicha iqtisodiy samaradorlik, muammolar va takomillashtirish yo'nalishlari

Logistika bosqichi	Samaradorlik holati	Tavsiya etiladigan chora
Transport va tashish tizimi	Yuqori farq (0.5–3.0)	Transport monitoringi va IoT tizimlari joriy etish
Ombor va saqlash tizimi	O'rtacha (0.8–1.3)	Ombor avtomatlashtirish (WMS) va raqamli hisob-kitob
Yetkazib berish (Distribution)	Ba'zi korxonalarda yuqori	"Yo'IKo'kalam" tajribasini klaster sifatida joriy etish
Ma'lumot almashinuvi	Past	ERP/CRM integratsiyasini kengaytirish
Inson kapitali	Farqlanadi	Malaka oshirish, logistika IT treninglari

3-jadvalda keltirilgan beshta logistika bosqichining har biri bo'yicha iqtisodiy samaradorlik, muammolar va takomillashtirish yo'nalishlari asosida ilmiy-uslubiy tahlil amalga oshirildi.

Transport va tashish tizimi. Qashqadaryo viloyatidagi logistika xizmat ko'rsatish korxonalarining eng muhim bosqichlaridan biri transport va tashish tizimidir. Jadvalda ko'rsatilganidek, bu bosqichda samaradorlik 0,5 dan 3,0 gacha farqlanadi, ya'ni korxonalar o'rtasida transport imkoniyatlari va avtomatlashtirish darajasi keskin tafovutga ega. Yuqori natijalarga ega korxonalar GPS, IoT va "Smart Transport" tizimlaridan foydalanmoqda, bu esa yo'l harakati, yetkazib berish va yoqilg'i sarfini optimallashtirish imkonini beradi. Past samaradorlikka ega korxonalarda esa transport monitoringi yo'qligi, rejalashtirishda raqamli yechimlarning yetishmasligi sababli logistika xarajatlari yuqori bo'lib qolmoqda. Shu bois, IoT tizimlarini joriy etish transport harakatini nazorat qilish va xarajatlarni kamaytirishning asosiy omili hisoblanadi.

Ombor va saqlash tizimi logistika zanjirining markaziy bo'g'ini sifatida mahsulot harakati va taqsimot samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Samaradorlik darajasi 0,8–1,3 oralig'ida shakllanib, tizimning barqaror rivojlanish yo'lida ekanini ko'rsatadi. Korxonalar bosqichma-bosqich ilg'or texnologiyalarni joriy etishga kirishgan bo'lib, bu jarayon ombor infratuzilmasining raqamli yechimlar bilan boyitilishini ta'minlamoqda. Ayniqsa, zamonaviy WMS (Warehouse Management System) tizimini qo'llayotgan korxonalarda resurslardan foydalanish samaradorligi 15–20% gacha oshgani kuzatilmoqda. Raqamli hisob-kitob va real vaqt rejimidagi monitoring imkoniyatlari ombor tizimining kelgusida yanada yuqori darajadagi integratsiya va optimallashtirishga erishishini prognozlash imkonini beradi. Shu tarzda ombor infratuzilmasining raqamlashtirilishi logistika zanjirining barqarorligi va iqtisodiy samaradorligini mustahkamlaydi.

Yetkazib berish (distribution) bosqichi. Mintaqadagi korxonalarning raqobatbardoshligini belgilovchi eng faol yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Tahlil natijalariga ko'ra, ayrim korxonalarda bu bosqich yuqori natijalarni ko'rsatgan. Xususan, "Yo'IKo'kalam" kompaniyasi ilg'or raqamli transport modellarini qo'llab, tezkor yetkazib berish tizimini shakllantirgan. Boshqa korxonalarda esa logistika zanjirining sinxronlashmaganligi sababli xizmat sifati pasaymoqda. Shu bois, "Yo'IKo'kalam" tajribasini mintaqaviy logistika klasteri sifatida joriy etish butun tarmoq uchun innovatsion amaliy model bo'la oladi.

Ma'lumot almashinuvi. Logistik faoliyat samaradorligi ko'p hollarda ma'lumotlarning aniqligi va o'z vaqtida almashinishiga bog'liq. Jadvalda bu bosqich past darajada deb baholangan bo'lib, bu korxonalar o'rtasida yagona elektron tizim yoki ERP/CRM integratsiyasining yo'qligidan dalolat beradi. Ma'lumotlar oqimini avtomatlashtirish, buyurtma va yetkazib berish ma'lumotlarini yagona platformada yuritish orqali xatoliklar kamayadi, qaror qabul qilish jarayoni tezlashadi. Shu sababli, ERP/CRM tizimlarini keng joriy etish logistik zanjirda axborot sinerjiyasini yaratib, tarmoqni raqamli transformatsiya bosqichiga olib chiqadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Logistika tizimining raqamli transformatsiyasi faqat texnik vositalarga emas, balki inson kapitalining tayyorgarligiga ham bevosita bog'liq. Tahlilda "farqlanadi" deb baholangan bu bosqichda korxonalar o'rtasida xodimlarning malaka darajasi, texnologiyadan foydalanish ko'nikmalari va raqamli savodxonlik darajasi keskin farq qiladi. Raqamli logistika tizimlarini samarali boshqarish uchun logistika IT-treninglari, raqamli menejment kurslari hamda motivatsion tizimlarni joriy etish zarur. Shunda inson resurslari logistika samaradorligini oshiruvchi strategik omilga aylanadi.

Qashqadaryo viloyatining logistika bosqichlari tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni har bir bosqichda integratsiya qilish orqali logistika zanjirining umumiy samaradorligi 25–30% gacha oshirilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Christopher, M. Logistics & Supply Chain Management. Pearson, 2020.
2. Hofmann, E., Rüsç, M. "Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics." Computers in Industry, 2017.
3. Wang, Y. et al. "Smart logistics based on IoT technologies." International Journal of Logistics Management, 2022.
4. Rodrigue, J.-P. The Geography of Transport Systems. Routledge, 2020.
5. Ivanov, D., Dolgui, A. Digital Supply Chain Management. Springer, 2022.
6. World Bank. Logistics Performance Index (LPI) Report, 2023.
7. Deloitte. "Digitalization in Logistics: Global Industry Outlook." Report, 2022.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100